

Proposition d'une démarche pour évaluer le risque d'érosion interne d'une digue fluviale : Étude paramétrique hydraulique

Proposal for an approach to assess the risk of internal erosion in a river levee: Hydraulic parametric study

D. Ayssami¹, S. Hemmati¹, C. Chevalier¹, Y. Boussafir¹, P. Reiffsteck¹

¹ GERS-SRO, Univ Gustave Eiffel, F-77420 Champs-sur-Marne, France, dalia.ayssami@univ-eiffel.fr

Résumé

L'érosion interne est un phénomène complexe qui demeure l'une des raisons les plus fréquentes de la rupture des digues fluviales et des barrages en terre. Pour essayer de comprendre les phénomènes en jeu, on a choisi d'analyser le comportement d'une digue à remblai multicouche, où l'érosion peut avoir lieu du fait de variations de certaines propriétés du sol comme la perméabilité, la porosité, la capacité de rétention d'eau, etc.

Les cas modélisés ont été inspirés de la digue de La Ville-aux-Dames (Indre-et-Loire, 37), sur la base des résultats d'essais de Fugro [7]. Les variations imposées dans le modèle ont été basées sur les données des pénétromètres statiques transformées en profils de densité relative à l'aide de l'approche de Baldi *et al.* [2-3]. À partir d'un même matériau, les propriétés initiales de chaque couche ont été variées, et les vitesses d'écoulement et les pressions interstitielles ont été étudiées en fonction de différents jeux de paramètres influençant ce phénomène d'érosion. L'équation de Richards est utilisée pour décrire l'écoulement dans un sol non saturé, et la loi de van Genuchten pour les milieux poreux. Le modèle de digue a été décomposé en plusieurs zones en appliquant un chargement hydraulique simulant une crue. Le choix a été fait d'adopter un calcul stationnaire, en fixant le niveau de la charge hydrostatique côté protégé correspondant à la hauteur initiale de la nappe, et côté eau correspondant au niveau de la crue. Les paramètres utilisés sont issus d'essais réalisés au laboratoire sur un sol composé d'un mélange de limon silteux et de 10 % de kaolinite. L'analyse de ces résultats, a permis de localiser les zones de faiblesse telles que zones lâches, décomprimées, et où les vitesses d'écoulement sont élevées (des écoulements de fuite qui sont souvent locaux et qui peuvent traverser le remblai ou la fondation), et peuvent être à l'origine de mécanismes d'érosion interne.

En conclusion, cette communication présente une analyse détaillée de l'influence des variations des propriétés du sol sur l'écoulement hydraulique au sein d'une digue fluviale. Il souligne également l'importance de prendre en compte ces variations dans la conception et la gestion des digues afin de prévenir les problèmes d'érosion interne et de garantir leur performance à long terme.

Mots-clés

érosion interne, digues, modèle numérique, sol non saturé, étude paramétrique

Abstract

Internal erosion is a complex phenomenon that remains one of the most frequent causes of failure in river levees and earthen dams. To attempt to understand the underlying mechanisms, we chose to analyze the behavior of a multilayer embankment dam, where erosion can occur due to variations in certain soil properties such as permeability, porosity, water retention capacity, etc.

The modeled cases were inspired by the "La Ville-aux-Dames" dike (Indre-et-Loire, France), based on Fugro's test results [7]. The variations imposed in the model were based on static cone penetration test data transformed into relative density profiles using the approach by Baldi *et al.* [2-3]. Starting with the same material, the initial properties of each layer were varied, and the flow velocities and interstitial pressures were studied as a function of different parameter sets that can induce erosion.

The Richard equation was used to describe the flow in unsaturated soil, and the van Genuchten model for porous media. The dam model was divided into several zones by applying a hydraulic load simulating a flood. A steady-state calculation was adopted, with the downstream hydrostatic load corresponding to the initial groundwater level and the upstream load corresponding to the flood level. The parameters used were obtained from laboratory tests on a soil composed of a mixture of silty loam and 10% kaolinite.

The analysis of these results allowed for the identification of weak zones such as loose and decompressed areas, where flow velocities are high (resulting in localized seepage that can traverse the embankment or foundation) and can contribute to internal erosion mechanisms.

In conclusion, this paper presents a detailed analysis of the influence of soil property variations on hydraulic flow within a river levee. It also underscores the importance of considering these variations in the design and management of levees to prevent internal erosion problems and ensure long-term performance.

Key Words

internal erosion, dikes, numerical model, unsaturated soil, parametric study

Introduction

L'écoulement de l'eau au sein des ouvrages hydrauliques est un aspect crucial à considérer lors de la conception, de la gestion et de la maintenance de ces infrastructures. Comprendre le comportement de l'eau à l'intérieur de ces structures est en effet essentiel pour assurer leur stabilité et leur fonctionnalité. L'écoulement de l'eau au sein d'une digue fluviale est influencé par une multitude de facteurs, parmi lesquels les propriétés hydrauliques et physiques du sol occupent une place prépondérante.

Les propriétés hydrauliques d'un sol, telles que la perméabilité et la conductivité hydraulique, déterminent sa capacité à permettre le déplacement de l'eau à travers ses pores. Des variations dans ces propriétés peuvent influencer les chemins d'écoulement, la vitesse et la quantité d'eau qui traverse la digue, ce qui peut avoir des conséquences significatives sur sa performance hydraulique [1-5]. De plus, les propriétés physiques du sol, telles que la porosité, la texture et la structure, jouent un rôle essentiel dans l'infiltration et les propriétés de rétention d'eau. Ces caractéristiques physiques peuvent modifier la répartition de l'eau à l'intérieur de la digue, affectant ainsi sa stabilité et sa résistance aux forces hydrauliques [6].

Pour une digue fluviale, où la stabilité et la résistance du sol sont des préoccupations majeures, l'utilisation des pénétromètres statiques offre de nombreux avantages. En mesurant la résistance du sol à différentes profondeurs, les géotechniciens peuvent obtenir des informations précieuses sur la variation des propriétés mécaniques du sol et identifier d'éventuelles zones de faiblesse. Des études ont été menées pour essayer de transformer la résistance de pointe en densité relative selon Baldi *et al.* [2], permettant d'avoir une idée sur la répartition de la densité au sein de l'ouvrage. Selon les résultats des essais pénétrométriques acquis par le bureau d'étude en charge de l'étude de la digue de La Ville-aux-Dames [3-7], il apparaît que les anomalies de densité sont réparties de manière aléatoire sur le linéaire de la digue, à la fois dans l'axe de l'ouvrage et à la fois en fonction de la profondeur.

En combinant des approches expérimentales et numériques, les variations affectant les caractéristiques de l'écoulement, telles que la vitesse, le régime d'écoulement et la répartition de l'eau à l'intérieur de l'ouvrage seront analysées. Pour cela, plusieurs propriétés d'un même matériau ont été étudiées en laboratoire. Les résultats des essais ont été intégrés dans le modèle numérique pour évaluer de façon détaillée l'influence de la variation des propriétés hydrauliques et physiques du sol sur le cheminement de l'eau au sein d'une digue fluviale.

Les résultats et les connaissances tirés de cette étude contribueront à améliorer la compréhension des processus d'écoulement dans les sols saturés et non saturés au sein des digues et remblais, ouvrant la voie à de nouvelles perspectives pour la modélisation et l'analyse de ce type d'ouvrage.

Matériaux utilisés

Le sol étudié est un mélange composé, en masse, de 90 % d'un limon de type A1 provenant du chantier du canal Seine Nord-Europe et de 10 % de kaolinite armoricaine. La kaolinite a été ajoutée dans le but d'augmenter la cohésion du mélange et sa capacité d'adsorption. Les caractéristiques des sols utilisés sont présentées dans le tableau 1.

TABLEAU 1. Caractéristiques des deux sols.

Type de sol	ρ_s (g/cm ³)	D_{max} (mm)	<80 μ m (%)	<2 μ m (%)	w_L (%)	w_P (%)
limon A1	2,74	5,0	94,7	18,7	27,2	8,1
kaolinite armoricaine	2,69	0,022	100	22,0	34,0	6,9

Selon notre courbe Proctor du mélange, $w_{OPN} = 15,4\%$ et $\rho_{dOPN} = 1,81$ g/cm³.

Comme le but principal de ce travail est d'étudier l'influence de l'hétérogénéité des propriétés physiques et hydrauliques d'un remblai, trois états de compacité différents ont été testés dans les différents essais réalisés :

- un sol lâche, noté « L », où $\rho_d = (75 \text{ à } 80 \%) \cdot \rho_{dOPN}$:
- un sol moyennement dense, noté « M », où $\rho_d = (85 \text{ à } 90 \%) \cdot \rho_{dOPN}$:
- un sol dense, noté « D », où $\rho_d = (95 \text{ à } 98 \%) \cdot \rho_{dOPN}$:

Compte tenu de la difficulté de préparer les échantillons aux états lâches et moyennement denses, c'est une fourchette en termes d'objectif de compactage qui a été prise en considération. Avec le changement du taux de compactage, toutes les autres propriétés sont affectées : la porosité, la perméabilité, la capacité de rétention d'eau, etc.

Méthodologie expérimentale

Les essais réalisés au laboratoire, permettent d'établir les données nécessaires à la réalisation de la modélisation numérique.

1. Perméamètre à paroi flexible :

La méthodologie expérimentale pour le test de perméabilité consiste à évaluer la conductivité hydraulique de l'échantillon du sol saturé, selon la norme NF EN ISO 17892-11. Trois échantillons cylindriques de dimensions $\phi \times L = 5 \text{ cm} \times 10 \text{ cm}$ ont été préparés en utilisant une technique de compactage statique à l'aide d'une presse. Les deux faces de l'échantillon ont été également compactées, pour assurer l'uniformité. Chaque éprouvette a été préparée avec un taux de compactage différent et avec une teneur en eau initiale $w_i = w_{OPN}$, pour établir finalement la perméabilité de chaque cas.

Chaque échantillon a été placé dans un appareil triaxial normalisé. L'appareillage comprend une cellule pouvant être pressurisée, un socle et un chapeau équipés de pierres poreuses et de raccords pour le système de mesure du débit d'eau. De plus, une membrane est présente pour assurer l'étanchéité au niveau de la surface périphérique de l'éprouvette, voir figure 1.

Pour réaliser l'essai, trois étapes ont été suivies :

- 1) Phase de saturation (saturation avec drainage fermé) : Après plusieurs essais, le choix de la contre pression a été fixé à 500 kPa (en dessous de cette valeur, l'échantillon n'est pas parfaitement saturé). La pression de confinement CP appliquée est de l'ordre de 510 kPa. Cette phase a été appliquée en suivant une rampe, pendant 4 jours.

- 2) Phase de consolidation : Augmenter par pas constant la CP de 510 à 550 kPa. Calculer la pression interstitielle au début et à la fin de la phase. Puis calculer le coefficient de Skempton : $B = \frac{\Delta u}{\Delta \sigma_{CP}}$. Dans les trois cas, B donne a minima une valeur de 97 %.
- 3) Phase d'essai : Appliquer différents gradients hydrauliques tout en mesurant le débit volumétrique de l'eau qui traverse l'échantillon. (Il est nécessaire que le gradient soit d'une magnitude adéquate. Plus la perméabilité du sol est élevée, plus le gradient utilisé doit être réduit) [8] puis comparer les différentes valeurs de perméabilité calculées à l'aide de la loi de Darcy et des données de débit enregistrées (équation 1).

Il est à noter que pendant le processus d'essai, des précautions ont été prises pour empêcher toute fuite ou dérivation d'eau autour de l'échantillon afin d'assurer des mesures précises.

FIGURE 1. Quelques étapes de préparation pour l'essai de perméabilité.

L'équation de Darcy permet d'évaluer la perméabilité pour les différents essais :

$$K_s = \frac{Q_s}{\pi \cdot \left(\frac{\phi}{2}\right)^2} \times \frac{1}{i} \quad (1)$$

$$i = \frac{h}{L} \quad (2)$$

$$h = \frac{P_{bas} - P_{haut}}{\rho g} \quad (3)$$

où, K_s la perméabilité du sol à l'état saturé (m/s), i le gradient hydraulique, Q_s le débit sortant (m^3/s), ϕ le diamètre de l'échantillon (m), L la longueur de l'échantillon (m), h la charge hydraulique (m) et $P_{bas} - P_{haut}$ la différence de pression appliquée entre le socle le chapeau (Pa).

Résultats et discussions :

Les résultats des essais de perméabilité donnent :

- Pour le sol lâche : $K_s = 2 \times 10^{-7} (m/s)$
- Pour le sol moyennement dense : $K_s = 3 \times 10^{-8} (m/s)$
- Pour le sol dense : $K_s = 5,6 \times 10^{-9} (m/s)$

De manière logique, plus le taux de compactage est faible, plus la porosité est grande et plus la perméabilité est forte. Les résultats représentent la moyenne des valeurs de perméabilité obtenues pour différents gradients hydrauliques. Le gradient hydraulique maximum appliqué est d'environ 20. Au-delà de cette valeur, un état stationnaire n'est jamais atteint. Cette observation

peut être attribuée au dépassement du gradient hydraulique critique du sol, entraînant une redistribution des particules à l'intérieur de l'échantillon (phénomène de la suffusion).

2. Courbes de rétention d'eau :

Trois courbes ont été établies pour chaque état de compactage en utilisant la technique dite du miroir de condensation et le WP4C, qui permet de mesurer un intervalle de succion allant de 1 kPa à 300 MPa [4]. La mesure du point de condensation permet de définir l'humidité relative de l'air dans la chambre, et ainsi d'en déduire la succion du sol par application de la loi de Kelvin :

$$u_a - u_w = \frac{RT}{V_M} \ln H \quad (4)$$

où u_a est la pression de l'air et u_w celle de l'eau (Pa), H l'humidité relative (%), V_M volume molaire de l'eau ($=1,80 \times 10^{-5} \text{ m}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$), R la constante des gaz parfaits ($= 8,31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$) et T la température ($^{\circ}\text{K}$).

Le sol lâche a été préparé avec une porosité $n = 0,513$ et un indice des vides $e = 1,054$. Pour le sol moyennement dense, $n = 0,429$ et $e = 0,753$. Quant au sol dense, $n = 0,383$ et $e = 0,621$.

Résultats et discussions :

Les trois courbes de rétention d'eau sont présentées sur la figure 2.

FIGURE 2. Courbes de rétentions d'eau pour trois différents taux de compactage

3. Courbes de retrait

Comme il s'agit d'un sol sensible au phénomène de retrait-gonflement, les courbes de retrait ont été établies pour les trois états de compacité. Ces résultats ont été pris en compte dans les courbes de rétention d'eau (teneur en eau massique), pour établir finalement les teneurs en eau volumiques en fonction de la succion. Cette relation est nécessaire pour la partie numérique. On

a considéré l'indice des vides comme une variable en fonction de la teneur en eau, selon l'équation 5 :

$$e = \frac{w\rho_{ds}}{S_r\rho_w - w\rho_{ds}} \quad (5)$$

Les 3 échantillons ont été préparés avec une teneur en eau initiale de 20%, et la mesure des variations volumétriques a été prise d'une manière continue lors du séchage à l'air libre à T = 20°C (phase de retrait). Au-delà de cette valeur, on a eu recours au principe du gonflement, où l'échantillon est bien confiné lors de sa saturation. L'indice des vides est calculé en mesurant les variations volumiques de l'échantillon et la teneur en eau une fois démoulé (figure 3).

FIGURE 3. a) processus du gonflement, b) principe du retrait.

Résultats et discussions :

Les résultats de cet essai sont représentés sur la figure 4. On peut remarquer que plus le sol est lâche, plus la variation de l'indice des vides est importante.

FIGURE 4. Courbes du retrait pour chaque état du compactage.

Ces résultats ont été combinés avec ceux obtenus par le WP4C, afin d'obtenir finalement les paramètres de van Genuchten pour la modélisation numérique.

Méthodologie numérique

Parmi les sections étudiées de la digue de la Ville-aux-dames dans le rapport de Fugro [6], une section a été choisie pour construire la géométrie du modèle numérique, afin de faire les calculs à l'aide du code de calcul par éléments finis COMSOL (figure 5). On peut y distinguer le remblai, et la fondation paramétrée pour les besoins de cette étude, comme moins perméable que le remblai. A la base, le remblai a été divisé en 2 couches. Mais pour voir l'influence de l'hétérogénéité des propriétés du sol sur les vitesses d'écoulement et par conséquent la position des zones de faiblesses, la couche inférieure du remblai a été redivisée d'une manière arbitraire en 2 parties (couche 2 et 3, figure 5) en conservant la même forme. A cet égard, une étude paramétrique a été réalisée en faisant varier les propriétés des trois couches.

Écoulement d'eau dans les sols non saturés

- L'écoulement d'eau dans le sol non saturé est décrit par l'équation de Richards [9] :

$$\text{div } \vec{u} = -\text{div} \left[-K(\theta) \frac{\partial h}{\partial \theta} \vec{\text{grad}} \theta \right] - \frac{\partial K(\theta)}{\partial z} \quad (6)$$

où, \vec{u} est le vecteur vitesse d'écoulement de l'eau dans le milieu (m/s), θ la teneur en eau volumique, $K(\theta)$ la perméabilité fonction de θ et h est la charge hydraulique (m). L'influence de la gravité sur les écoulements dans les sols non saturés intervient dans le terme $\frac{\partial K(\theta)}{\partial z}$.

- La vitesse de l'écoulement est décrite par :

$$\vec{u} = \frac{-K}{\rho g} \vec{\nabla} p \quad (7)$$

Où g est l'accélération de la gravité ($= 9,81 \text{ m.s}^{-2}$) et p est la pression interstitielle (Pa).

- La perméabilité K (m/s) est décrite par :

$$K = \frac{k \rho g}{\mu} \quad \text{Avec } k = k_s \cdot k_r(S_r) \quad (8)$$

$$k_r = \begin{cases} S_r^{-l} \left[1 - \left(1 - S_r \frac{1}{m} \right)^m \right]^2 & H_p < 0 \\ 1 & H_p \geq 0 \end{cases} \quad (9)$$

où k est la perméabilité intrinsèque (m^2), k_r la perméabilité relative en fonction du degré de saturation S_r et μ la viscosité dynamique de l'eau.

La courbe de rétention d'eau de van Genuchten permet de relier la teneur en eau volumique à l'aide de 4 paramètres α , n , m et l [10].

$$\theta = \begin{cases} \theta_r + \frac{1}{[1 + |\alpha H_p|^n]^m} (\theta_s - \theta_r) & H_p < 0 \\ \theta_s & H_p \geq 0 \end{cases} \quad (10)$$

Où, θ_s est la teneur en eau volumique à l'état saturé, θ_r celle à l'état résiduelle et H_p (m) la charge de pression d'eau équivalente de la succion.

Les paramètres utilisés dans la modélisation sont issus des résultats expérimentaux, où pour chaque couche on a attribué ses propres données. Ils sont rassemblés dans le tableau 2.

TABLEAU 2. Paramètres utilisés dans la modélisation

Sol	α (1/m)	n	l	$m = 1 - 1/n$	Porosité	K_s (m/s)	θ_s (%)	θ_r (%)
Lâche (L)	0,1	1,5	0,5	0,33	0,513	2×10^{-7}	51,3	3,5
Moyennement dense (M)	0,085	1,45	0,5	0,31	0,429	3×10^{-8}	43	2,7
Dense (D)	0,075	1,35	0,5	0,26	0,382	$5,6 \times 10^{-9}$	38,2	2,6

Conditions aux limites

Les conditions aux limites pour le calcul comprennent le maintien constant du niveau de la charge hydrostatique côté protégée équivalent au niveau initial de la nappe et celle du côté eau équivalent du niveau de la crue dans un calcul stationnaire (Figure 5).

FIGURE 5. Les conditions aux limites prises en compte pour le calcul.

Résultats et discussions :

Le remblai a été divisé en 3 couches (Figure 5) dont les propriétés ont été modifiées pour chacun des calculs. Les résultats sont présentés à la figure 6. Dans la première situation, la couche lâche a été positionnée en base de remblai, puis en tête de remblai et enfin en milieu de remblai.

Il est à noter qu'on a choisi d'étudier un cas extrême en imposant le niveau de la crue de retour 500 ans (Q500) pour visualiser plus clairement les phénomènes mis en jeu.

Les figures 6 a-c-e représentent les réseaux d'écoulement (les lignes équipotentielles en vert et les lignes de courant en bleu). Tandis que les figures 6 b-d-f représentent les vitesses de l'écoulement en m/s. Ces résultats permettent d'avoir une idée sur la grandeur des vitesses et de préciser les zones de concentration de ces vitesses, qui sont indiquées par des cercles rouges. Le sol de fondation, reprend les données de la couche dense, sauf pour la perméabilité de saturation. On l'a considéré comme une couche moins perméable que le remblai, avec $K_s = 5 \times 10^{-10}$ (m/s).

FIGURE 6. Résultats obtenus en variant l'emplacement des différentes couches.

Dans le premier cas (Fig.6 a-b), l'ordre des couches (de haut en bas) était D-M-L. On peut constater sans surprise que le champ de vitesse le plus élevé est situé dans la zone lâche. Si les vitesses sont suffisamment élevées, une érosion interne pourrait s'initier.

Dans le deuxième cas (Fig.6 c-d), l'ordre des couches est L-M-D. On peut voir que la place de la zone de risque a changé : elle se situe en pied de talus côté protégé, conférant un risque à un mécanisme d'érosion interne (probablement de type régressive).

Dans le troisième cas (Fig.6 e-f), l'ordre des couches est M-L-D, et c'est le scénario le plus défavorable, où on peut remarquer plusieurs zones de concentration de vitesse : une en pied de talus côté protégé et deux aux limites de la couche lâche, mettant ainsi en évidence l'effet de l'hétérogénéité des propriétés du sol au sein d'une digue, et son influence sur l'emplacement des zones les plus à risque de développement de phénomènes à l'érosion.

Si les vitesses maximales ainsi présentées étaient assez élevées, et dépassent une certaine valeur critique propre au sol, une érosion interne aura lieu. Cette valeur peut être établie après à l'aide des essais au laboratoire comme le HET et à l'aide des relations théoriques proposées par des autres chercheurs.

Conclusion

Cette communication a présenté une analyse de comportement d'une digue en remblai, où l'érosion peut avoir lieu en raison de variations de différentes propriétés du sol comme la perméabilité, la porosité, la capacité de rétention d'eau, etc. En se basant sur une méthode hybride, une étude paramétrique a été menée pour évaluer l'influence de cette hétérogénéité sur la possibilité qu'un phénomène d'érosion interne soit déclenché.

À cet égard, des essais expérimentaux ont été réalisés sur le même type de sol, mais avec trois taux de compactage distincts : état lâche, moyennement dense et dense. Les résultats ont été ensuite implémentés dans un modèle numérique de digue. Un logiciel de calcul en éléments finis a été utilisé. On a pu ainsi étudier les variations des vitesses de l'écoulement induit par les paramètres qui peuvent déclencher le phénomène d'érosion. Des zones de faiblesse vis-à-vis du risque d'érosion interne sont repérées au niveau des zones de concentration des vitesses d'écoulement les plus élevées. Ces zones varient selon la position de la zone lâche.

On a pu remarquer qu'un matériau de nature identique peut ainsi avoir des propriétés hydrauliques suffisamment contrastées pour que cela ait des répercussions sur les champs de vitesse modélisés au sein de l'ouvrage et l'analyse des mécanismes de rupture. Les pénétromètres statiques dont les données sont plutôt utilisées pour la caractérisation géotechnique des matériaux, pourraient utilement compléter l'analyse de la stabilité de l'ouvrage en identifiant les différences de densité des sols.

Finalement, il est envisagé de déterminer in fine sur la base de modèle couplé hydromécanique, si un risque d'érosion interne est susceptible de se produire. Cela sera étudié en comparant les vitesses obtenues par le calcul numérique, avec la valeur critique obtenue lors des essais en laboratoire spécifiques à notre sol.

Références

- [1] Baldi G., Bellotti V.N., Ghionna N., Jamiolkowski M., Pasqualini E. (1986). Interpretation of CPT's and CPTU's – 2nd part.: drained penetration of sands.
- [2] Boussafir Y. (2019). Durabilité des digues fluviales : Une réflexion inspirée des digues de Loire.
- [3] Cheve N. (2019). Évaluation de la performance des géocomposites bentonitiques comme barrière aux fluides dans un contexte de recouvrement minier.
- [4] Huang B., Guo C., Tang Y., Guo J., Cao L. (2019). Experimental Study on the Permeability Characteristic of Fused Quartz Sand and Mixed Oil as a Transparent Soil. *Water* 11(12) :2514. <https://doi.org/10.3390/w1112251>
- [5] Fellag R. (2016). Phénomènes d'érosion interne dans les graves et les sols grossiers : Application aux digues et aux barrages. Mécanique des matériaux [physics.class-ph]. Université Paris-Est, Français.
- [6] Fugro. (2014). Projet de confortement de digue – Saint-Pierre-des-Corps – La-Ville-aux-Dames (37). Etude géotechnique préalable (G1 Diagnostic géotechnique (G5). Bons de commande Géo-016 et 023 dans le cadre du marché 2011 1700145108. Dossier n°12P-0046-a12 / 12P-0046-a19. Version B. 421 pages.
- [7] Hua Q., Wanga S., Qub T., Xuc T., Huanga S., Wanga H. (2020). Effect of hydraulic gradient on the permeability characteristics of foam conditioned sand for mechanized tunnelling.
- [8] Richards L.A. (1931). Capillary Conduction of Liquids through Porous Mediums. *Journal of Applied Physics*, 1, 318-333.
- [9] van Genuchten M.T. (1980). Closed-form Equation for Predicting the Hydraulic Conductivity of Unsaturated Soils. *Soil Sci. Soc. Am. J.*, 44, 892-898.